

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM
SHARWASHÍLÍQTÍ RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAĞÍNDA SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEXNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍN KELESHEGI”
atamasındađı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jıl**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM SHARWASHÍLÍQTÍ
RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAGÍNDÁ SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEXNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍŃ KELESHEGI”
atamasındađı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

«Aralboyı aymağında sharwashılıqta innovacion texnologiyalar hám rawajlandırıwdıń keleshegi» atamasındaǵı Respublikalıq ilimiy hám ilimiy-texnikalıq konferenciya materialları: toplam // Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı. Nókis, 2025 jıl.-245 b.

Bul konferenciya Ózbekstan Respublikası Joqarı bilimlendiriw, ilim hám innovaciya ministrliginiń 2024-jıl 27-dekabrdegi “2025-jılda xalıq aralıq hám respublikalıq kólemindegi ótkeriletuǵın ilimiy hám ilimiy-texnikalıq ilajların tastıyıqlaw haqqında”ǵı 490-sanlı buyırǵına muwapıq ótkizildi.

Toplam materiallarınan veterinariya hám sharwashılıq tarawındaǵı JOO hám ilimiy izertlew institutlarında ilimiy-izertlewler alıp barıp atırǵan professor-oqıtıwshılar, jas ilimpazlar, doktorantlar, erkin izleniwshiler, magistrantlar hám ziyrek talabalar paydalanıwı múmkin.

Toplam: Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Keńesi tárepinen baspadan shıǵarıwǵa usınılǵan.

Esletpe: Konferenciya materialları toplamǵa kiritilgen maqalalardıń mazmunı ushın baspaxana hám shólkemlestiriwshi komitet juwapker emes. Maqalalar avtorlar tárepinen keltirilgen maǵlıwmatlar tiykarında baspadan shıǵarıldı.

KONFERENCIYA SHÓLKEMLESTIRIWSHI KOMITETI

1. A.T.Esimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı direktorı, b.i.d., professor, shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı
2. X.B.Yunusov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti rektori b.i.d professor, aǵza
3. Sh.D.Avezimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha direktor orınbasarı, v.i.k., shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı orınbasarı
4. S.U.Mavlanov - Ózbekstan Respublikası Veterinariya hám sharwashılıqtı rawajlandırıw komiteti basqarma baslıǵı orınbasarı, v.i.d, professor, aǵza
5. T.I.Taylakov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universitetiniń ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha prorektor, v.i.f.d. aǵza
6. Q.M.Atanazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Oqıw isleri boyınsha direktor orınbasarı, b.i.k., aǵza
7. A.B.Mambetnazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Ilimiy izertlewler, innovaciýalar hám ilimiy pedagog kadrlar tayarlaw bólimi baslıǵı, a.x.i.d, docent, aǵza
8. A.J.Kaniyazov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya hám zoinjeneriya” fakulteti dekanı, b.i.f.d. (PhD), aǵza
9. X.A.Mamatov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası baslıǵı, a.x.i.f.d. (PhD), aǵza
10. R.U.Turganbaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası professorı, a.x.i.d., aǵza
11. X.Yu.Arziev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası baslıǵı, v.i.k., aǵza
12. P.Z.Xojalepesov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Ekonomika hám gumanitar pánler” kafedrası baslıǵı, e.i.k., docent, aǵza
13. R.M.Rzaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya diagnostikası hám azıq-awqat qáswipsizligi” kafedrası baslıǵı, b.i.f.d. (PhD), docent, aǵza
14. A.I.Kamalova - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası assistenti v.i.b.f.d. (PhD) shólkemlestiriw komitet xatkeri

SÓZ BASI

Songı jıllarda mámleketimizde awıl xojalıǵı, ásirese veterinariya hám sharwashılıq tarawların rawajlandırıwǵa joqarı itibar qaratılmaqta. Bul rawajlanıwlar óz gezeginde tarawdaǵı ónimdarlıqtı asırıwǵa, zamanagóy ilimiy-innovacion nátiyjelerdi óndiriske engizilip kelmekte.

Sharwashılıqtı intensiv rawajlandırıw, xalqımızdı sıpatlı gósh, sút hám basqada azıq awqat ónimleri menen támiynlew házirgi kúnniń aktual mashqalası esaplanadı. Ózbekistan Respublikası Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevtiń 2019-jıl 18-marttaǵı PQ-4243-sanlı qararı, Ózbekistan Respublikası Prezidentiniń 2020-jıl 29-yanvardaǵı PQ-45-76-sanlı – Sharwashılıq tarawın mámleket tárepinen qollap-quwatlawdıń qospa is-ilajları haqqındaǵı qararına tiykarlanıp sharwashılıq tarawların jedel rawajlandırıw, zamanagóy hám innovacion usılların ámeliyatqa engiziw, ónimlerdi islep shıǵarıw kólemin asırıw hám túrlerin kóbeytiw, sonday-aq, xalıqtı jergilikli jaǵdayda islep shıǵarılǵan sıpatlı hám arzan sharwa ónimleri menen úzliksiz támiynlew hámde sharwashılıqqa qánigelestirilgen kárxanalardı mámleket tárepinen qollap-quwatlaw maqsetinde, búgingi kúnde mámleketimizde xalıq xojlalıǵınıń barlıq tarawlarında ekonomikalıq, shólkemlestiriw, sotsiyallıq hám siyasiy tárepten tereń reformalar dawam etpekte. Bul usı tarawda jumıs islep atırǵan barlıq sharwa qánigelerine úlken juwapkershilik júkleydi.

Sharwashılıq – bul tek ǵana ekonomikalıq taraw emes, bálki xalıqtıń turmıs dárejesin asırıw, awıllarda jumıs orınların jaratıw, azıq-awqat qawipsizligin támiynlew, sonıń menen birge, milliy ónimlerimizdi ishki hám sırtqı bazarlarda básekige shıdamlı etiwge xızmet etiwshi taraw bolıp tabıladı.

Usı konferenciyaǵa kiritilgen ilimiy maqalalar hám ilimiy-izertlewler dúnya iliminiń jańa jetiskenliklerin óz ishine alǵan halda, jergilikli shárayatqa maslasqan ilimiy nátiyjelerdi usınıs etedi.

Bul konferenciya joqarı oqıw orınlarınıń ilimiy potencialın asırıw, veterinariya hám sharwashılıq tarawında birge islesiwdi jolǵa qoyıw, ilimiy-izertlew jumısların jedellestiriw, ilim hám islep shıǵarıw integraciyasın kúsheytiw, professor-oqıtıwshılar quramınıń ilimiy jumıslarınıń nátiyjeliligin asırıw, sonıń menen birge, ziyrek talabalar, magistrantlar hám doktorantlardı ilimiy-izertlew jumıslarına tartıwda ayrıqsha áhmiyetke iye.

A.T. ESIMBETOV,
Samarqand mámleketlik
veterinariya medicinası, sharwashılıq
hám biotexnologiyalar universiteti
Nókis filialı direktorı, biologiya
ilimleri doktorı, professor

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. O'zbekiston Respublikasida identifikatsiya ID-kartalarni joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida 22.09.2020 yildagi PF-6065-son
2. Ismatullayev P.R., Qodirova Sh.A., "Metrologiya asoslari" O'quv qo'llanma. 2020 yil.
3. "Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021 Rasulova Z.R. magistrant Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Toshkent, O'zbekiston .
4. Минаев В.А., Карнычев В.Ю. Цена информационной безопасности // Информационная безопасность. 2003. Декабрь. С. 26.
5. Nasirov Berдах Muratovich. (2022). Uliwma orta bilim beriw mekteplerinde informatika pánin oqitiwda inovacisiyalıq texnologiyalardıń róli (Vol 1 No 10 (2022). 157–160). <https://researchedu.org/index.php/cf/article/view/799/794>

IDENTIFIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI

B.D.Nasirov., A.J.Seyilxanov., H.J.Rakmanbergenov

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali

Annotatsiya: Mazkur maqolada avtomatik identifikatsiya texnologiyalarining ajralmas qismi sifatida hozirda keng qo'llanilib kelayotgan Radiochastotani identifikatsiyalash vositalarida (RFID - Radio Frequency Identification Device) ishlab chiquvchilar shtrix kodini identifikatsiyalashning barcha afzalliklarini ishlab chiqishga harakat qilishdi va deyarli barcha kamchiliklar va cheklovlarni engib o'tishdi texnologiyasining rivojlanish asoslari va uning ishlash tamoyili haqida axborotlar yoritib o'tilgan. Shuningdek, ushbu texnologiyaning turlari va boshqa identifikatsiyalash texnologiyalaridan farqli jihatlari jadvallar asosida tahlil qilingan.

So'nggi o'n yillikda elektron identifikatsiya yo'nalishi jadal rivojlanmoqda, bunda ma'lumotlar insonning minimal ishtiroki bilan to'planadi. Buning sababi shundaki, operator, masalan, kompyuter klaviaturasidan ma'lumotlarni kiritishda xato qilishi mumkin. Avtomatik identifikatsiyalash texnologiyalari real vaqtda obyektlarni aniq tanib olish zarur bo'lgan kompyuter tizimlari va boshqaruv tizimlarining talablariga to'liq javob beradi. Keling, asosiy texnologiyalarni qisqacha ko'rib chiqaylik. E'tibor bering, amalda ular ko'pincha turli xil kombinatsiyalarda qo'llaniladi.[1]

Shtrix-kodli identifikatsiya. Shtrix kodlar asosan tovarlarni ishlab chiqaruvchilar tomonidan tovarlar harakatini avtomatlashtirish uchun ishlatiladi.

Hozirgi vaqtda EAN/UPC shtrix-kodlari butun dunyo bo‘ylab ko‘p tarmoqli aloqa tizimining asosini tashkil etadi, uning rivojlanishi ikkita eng yirik ixtisoslashgan xalqaro tashkilotlar - EAN International va AIM International tomonidan ta’minlanadi. Eng ko‘p ishlatiladigan o‘n uch bitli EAN-13 kodi 1976 yilda ishlab chiqilgan. U AQShda joriy etilgan UPC kodiga (Universal Product Code) asoslangan oziq-ovqat sanoati talablariga javob beradi (2.2-rasm).[2]

2.2-rasm. Shtrix kod ko‘rinishi

Shtrix kodli identifikatsiyadan foydalanishning afzalliklari quyidagilardan iborat: qog‘oz bilan ishlash jarayonining maksimal qisqarishi va ma’lumotlarni kiritishda xatolar soni kamayishi, mijozlarga xizmat ko‘rsatish tezligini oshirish, ishlab chiqaruvchidan to yakuniy xaridorgacha bo‘lgan barcha bosqichlarda mahsulotni taqsimlashning asosiy texnologik jarayonlarini avtomatlashtirish. [2]

Shtrix-kodni aniqlashning asosiy kamchiliklari: identifikatsiya belgisi ma’lumotlarini to‘ldirish mumkin emas - shtrix kod chop etilganda faqat bir marta yoziladi, kichik hajmdagi ma’lumotlar (odatda 50 baytdan oshmaydi), yorliqdagi ma’lumotlar asta-sekin kiritiladi - shtrix kodni olish uchun odatda uning belgisini paketga yoki qog‘oz yorlig‘iga chop etishingiz kerak, yopishqoq yorliqni yopishtirish ko‘pincha qo‘lda amalga oshiriladi, yorliqdagi ma’lumotlar ochiq shaklda taqdim etiladi va tovarlarni qalbakilashtirish va o‘g‘irlikdan himoya qilmaydi, shtrix kod teglari qisqa muddatli, chunki chang, namlik, axloqsizlik, mexanik ta’sirlardan himoyalangan.

Hozirgi vaqtda shtrix kodni identifikatsiyalash RFID texnologiyasi bilan almashtirila boshlangan. [2]

Radiochastotali identifikatsiya. Radiochastotani identifikatsiyalash vositalarida (RFID - Radio Frequency Identification Device) ishlab chiquvchilar shtrix kodini identifikatsiyalashning barcha afzalliklarini ishlab chiqishga harakat qilishdi va deyarli barcha kamchiliklar va cheklovlarni engib o‘tishdi. Hozirgi vaqtda ushbu texnologiya jahon iqtisodiyotining ko‘plab tarmoqlariga intensiv ravishda joriy etilmoqda. RFID to‘g‘ridan-to‘g‘ri aloqa qilmasdan ob’ekt haqida ma’lumot olish imkonini beradi. [3]Ma’lumotni o‘qish va yozish mumkin bo‘lgan masofalar ishlatiladigan texnologiyalarga qarab bir necha millimetrdan bir necha metrgacha o‘zgarishi mumkin (asosiy tashuvchi chastotalar 125 kHz va 5,8 GHz). Angstrom, HID, Atmel, Mifare, EM Microelectronic Marin, Microchip va boshqalar tomonidan ishlab chiqarilgan komponentlar yordamida korporatsiyalar

xodimlarini aniqlash uchun ishlatiladigan smart-kartalarning aksariyati ko‘pincha 125 kHz yoki 13,56 MGts tashuvchi chastotalaridan foydalanadi. [3]

2.3-rasm. RFID texnologiyasi

1973-yilda Los Alamos Tadqiqotlari Ilmiy Laboratoriyasi zamonaviy RFID chiplari, ya'ni ham passiv, ham aktiv turida bo‘lgan RFID qurilmalarining birinchi namoyishi bo‘lib o‘tdi. Quvvat manbai turiga ko‘ra, RFID teglari quyidagi turlarga bo‘linadi: passiv, aktiv, yarim passiv.

Passiv RFID teglar ichida quvvat manbai yo‘q. Elektromagnit signal orqali g‘altakdan antennaga kiritilgan elektr tokida ishlaydigan silikon KMOP chiplari ishlashi uchun yetarli kuch beradi va javob signalini uzatadi. 2006-yilda Hitachi $0,15 \times 0,15$ mm (antennani o‘z ichiga olmaydi) o‘lchash va qog‘oz varag‘idan (7,5 mkm) nisbatan murakkabroq bo‘lgan μ -chip (myu-chip) deb nomlangan passiv qurilmani ishlab chiqardi. μ -chipni ishlab chiqarish bosqichida chipga yozilgan 128-bitli noyob identifikatsiya raqamini uzatishi mumkin. Bu raqam kelajakda o‘zgartirilish mumkin emas, bu ishonchning yuqori darajasini kafolatlaydi va bu raqam chip biriktirilgan yoki kiritilgan ob‘yekt bilan qattiq bog‘langanligini anglatadi. Bu bir tomondan juda qulay.

Aktiv RFID teglari o‘z kuch manbalariga ega va o‘quvchi qurilmaning energiyasiga bog‘liq emas, natijada ular masofadan o‘qilishi mumkin, ular katta va qo‘shimcha elektronika uskunalari bilan jihozlanishi mumkin. Biroq, bunday teglar eng qimmat va batareya quvvati cheklangan. Ko‘pgina hollarda, aktiv teglar ko‘proq ishonchli va maksimal masofa bo‘yicha eng yuqori o‘qishni ta‘minlaydi. Aktiv teglar odatda juda katta o‘qish radiusiga ega (300 m gacha) va xotirasi passiv teglardan ko‘ra ko‘proq va albatta ma‘lumotlarni qabul qiluvchi tomonidan yuboriladigan ma‘lumotni saqlashga qodir.[4]

Yarim passiv RFID teglari, yarim aktiv bo‘lgan, passiv teglarga juda o‘xshash, lekin chipga quvvat beruvchi batareya bilan jihozlangan. Shu bilan birga, bu teglarning diapazoni faqat o‘quvchi qurilmalarining sezgirligiga bog‘liq.

Biometrik identifikatsiya. Bu texnologiya biologik kuzatishlar va hodisalarning statistik tahlilini qo‘llashga asoslangan. Biometrik xususiyat - bu insonning o‘lchanadigan fiziologik yoki xulq-atvor xususiyati hisoblanadi.

Quyidagi rasmda biometrik identifikatsiyalash usullari keltirilgan.

2.4-rasm. Biometrik identifikatsiyalash usullari

Biometrik xususiyatlarni ikki guruhga bo'lish mumkin: fiziologik biometrik xarakteristikalar (fizik yoki statik deb ataladi) - inson anatomik ma'lumotlarini (barmoq izlari, yuz shakli, qo'llar, ko'z pardasi tuzilishi va boshqalar) o'lchash orqali olingan ma'lumotlarga asoslangan xususiyatlar. Xulq-atvor biometrikasi (dinamik biometrika deb ham ataladi) inson harakatlarini o'lchash orqali olingan ma'lumotlarga asoslangan biometrikdir. Xulq-atvor xususiyatlarining o'ziga xos xususiyati ularning vaqtdagi davomiyligi (odatiy misollar - ovoz, imzo).

Biometrik identifikatsiyani tahlil qilish qabul qilingan ma'lumotlarning sifatini, identifikatsiya jarayonining tezligi va aniqligini, xatolarni tahlil qilish va ma'lumotlarni qayta ishlashni baholashni o'z ichiga oladi. Sifatni baholash uchun biometrik ma'lumotlar ISO 19794 yoki ANSI/INCITS 378 kabi ma'lum standartlarga muvofiq to'planishi kerak. False Acceptance Rate (FAR) va False Rejection Rate (FRR) kabi ko'rsatkichlar tezlik va aniqlikni baholash uchun ishlatiladi. [3]

Tahlilning muhim bosqichi biometrik tizimni haqiqiy ma'lumotlar to'plamida sinovdan o'tkazish va uning ishlashini boshqa mavjud identifikatsiyalash usullari bilan solishtirishdir. Bu tizimning samaradorligi va ishonchliligini aniqlash va mumkin bo'lgan zaifliklarni aniqlash imkonini beradi.

Afzalliklari: kam xarajatli karta ishlab chiqarish, magnit chiziqlarni o'qish va yozish uchun qulay texnologiya, foydalanish oson - qo'shimcha o'qish uskunasi talab qilinmaydi, identifikatsiya jarayonining qulayligi va tezligi.

Kamchiliklari: xavfsizlikning past darajasi. Magnit kartalarni qalbakilashtirish yoki nusxalash mumkin, axborotni saqlashning cheklanganligi. Magnit chiziqlar faqat cheklangan miqdordagi ma'lumotlarni o'z ichiga olishi mumkin. magnit maydonlarga sezuvchanlik. Bunday qilish magnit chiziqqa zarar etkazishi va uni ishlamay qoldirishi mumkin.

Hozirgi vaqtda yuqori darajadagi firibgarlik va xavfsizlikning yo'qligi sababli magnit chizikli kartani identifikatsiya qilish kamroq tarqalgan. Buning

oʻrniga kontaktsiz kartalar va biometrik identifikatsiya usullari kabi zamonaviyroq texnologiyalar qoʻllaniladi.[3]

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. Oʻzbekiston Respublikasida identifikatsiya ID-kartalarni joriy etish chora-tadbirlari toʻgʻrisida 22.09.2020 yildagi PF-6065-son
2. Ismatullayev P.R., Qodirova Sh.A., "Metrologiya asoslari" Oʻquv qoʻllanma. 2020 yil.
3. "Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021 Rasulova Z.R. magistrant Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Toshkent, Oʻzbekiston
4. Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л. Проектирование информационных систем Интернет-университет информационных технологий -2-е изд. – М.: Бинوم. Лаборатория знаний Интуит Серия: Основы информационных технологий, 2008. – 300 с.
5. Минаев В.А., Карнычев В.Ю. Цена информационной безопасности // Информационная безопасность. 2003. Декабрь. С. 26.
6. Nasirov Berдах Muratovich. (2022). Uliwma orta bilim beriw mekteplerinde informatika pánin oqitiwda inovacisiyaliq texnologiyalardiń róli (Vol 1 No 10 (2022). 157–160). <https://researchedu.org/index.php/cf/article/view/799/794>

IQTISODIYOTDA AXBOROT-KOMMUNIKATSION TEXNOLOGIYALARINING OʻRNI

P.A.Allaniyazov., S.B.Muratbaeva

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali

B.P.Ataniyazov

Berdoq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Anotatsiya: XXI asr — bu raqamli texnologiyalar asri. Axborot-kommunikatsion texnologiyalar (AKT) jamiyatning barcha sohalarida, ayniqsa, iqtisodiyotda tub oʻzgarishlar qilish imkonini bermoqda. Bugungi globallashuv davrida AKT iqtisodiyotni boshqarish, samaradorlikni oshirish, yangi bozorlar yaratish va innovatsion faoliyatni rivojlantirishda hal qiluvchi rol oʻynaydi.

Kalit soʻzlar: Iqtisodiyot, Axborot-kommunikatsion texnologiyalar (AKT), Raqamli iqtisodiyot, Elektron toʻlov tizimlari, IT infratuzilma, IT Park, Innovatsion rivojlanish, Masofaviy xizmatlar, Texnologik transformatsiya, Raqamli xizmatlar, Raqamli savodxonlik, "Raqamli Oʻzbekiston – 2030"